

Desempenho no estado fresco de argamassas contendo argilominerais e adição de metacaulim

SOARES, Bianca¹; FARIAS, Danilo²; QUEIROZ, Jéssica³; DIAS, Cleber⁴; SILVA, Vanessa⁵;

^{1, 2} Universidade Federal da Bahia - Graduação em Engenharia Civil

^{3, 4} Universidade Federal da Bahia - PPEC/UFBA

⁵ Universidade Federal da Bahia - CECRE/UFBA

✉ biancasoares@ufba.br

Resumo

Este trabalho propõe o desenvolvimento de argamassas de revestimento formuladas com cimento, areia, arenoso e metacaulim, com o objetivo de reduzir parcialmente o consumo de cimento e melhorar o desempenho do material, especialmente para aplicações em manutenção e restauro de edificações antigas no Nordeste, onde o uso do arenoso foi historicamente difundido. A proposta busca valorizar um recurso local abundante e incorporar o metacaulim como material cimentício suplementar, a partir de substituições de 10, 20 e 30%, utilizando seu potencial pozolânico para contribuir com a melhoria das propriedades da argamassa. Foram realizados os ensaios no estado fresco de retenção de água, densidade de massa, índice de consistência e teor de ar incorporado, e análise reológica por meio do método squeeze-flow. Os resultados indicaram que as formulações atenderam aos parâmetros de desempenho no estado fresco recomendados para aplicação como revestimento, especialmente a formulação com substituição cimentícia de 10% de metacaulim, que apresentou o melhor equilíbrio entre desempenho e trabalhabilidade no estado fresco, destacando-se pelo aumento da retenção de água e da densidade de massa. Ademais, os ensaios de squeeze-flow indicaram que a incorporação de metacaulim proporcionou um aumento da resistência ao escoamento e da rigidez das argamassas, favorecendo maior estabilidade e coesão da mistura. Assim, a combinação entre arenoso e metacaulim demonstraram potencial para o desenvolvimento de argamassas mais sustentáveis e tecnicamente adequadas para aplicações em revestimentos, especialmente em intervenções de manutenção e restauro.

Palavras-chave: argamassa, arenoso, metacaulim, revestimento.

1. Introdução

A indústria da construção civil destaca-se como um dos setores de maior consumo de recursos naturais e de emissão de gases de efeito estufa, sobretudo em razão da produção do cimento Portland. Estima-se que a indústria cimenteira seja responsável por aproximadamente 7% das emissões globais de CO₂, considerando-se o processo de calcinação do calcário e o elevado consumo energético envolvido na produção do clínquer [1]. Esse cenário tem motivado a busca por materiais e estratégias que possibilitem a redução do impacto ambiental dos sistemas cimentícios, sem comprometer sua durabilidade e seu desempenho mecânico.

Entre as possíveis alternativas, o uso de materiais cimentícios suplementares têm recebido destaque, especialmente aqueles de natureza pozolânica, como o metacaulim. O metacaulim é obtido a partir da calcinação controlada de argilas caulínicas e apresenta elevada reatividade devido à sua estrutura amorfa rica em sílica e alumina [2]. Sua incorporação em argamassas e concretos promove reações pozolânicas com o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento, resultando na formação adicional de compostos cimentícios, como o C-S-H secundário. Esse mecanismo colabora para a densificação da microestrutura, redução da porosidade e melhoria das propriedades mecânicas e de durabilidade do material [3][4]. Além disso, a substituição parcial do cimento por metacaulim pode reduzir a pegada de carbono dos materiais cimentícios, uma vez que o metacaulim é produzido a temperaturas mais baixas e apresenta menor energia incorporada quando comparado ao cimento Portland [5][6]. O processo de obtenção do metacaulim além de ocorrer a temperaturas mais baixas, libera vapor d'água em vez de dióxido de carbono [7] contribuindo para redução das emissões de CO₂.

Paralelamente à incorporação de adições minerais pozolânicas, a valorização de recursos locais constitui uma estratégia relevante sob a perspectiva da sustentabilidade e da economia circular. Nesse contexto, destaca-se o uso do arenoso — um tipo de solo caracterizado pela predominância da fração arenosa, contendo ainda percentuais de frações finas constituídas por argilominerais — tradicionalmente empregado na produção de argamassas de revestimento na região Nordeste do Brasil até o final do século XX. A ampla utilização desse material esteve associada, em parte, à oferta regional de recursos e à menor disponibilidade de cal em comparação com outras regiões do país. Atualmente, muitas das edificações construídas com argamassas compostas de cimento, areia e arenoso demandam intervenções de manutenção e restauro, o que evidencia a importância de aprofundar o conhecimento acerca do comportamento físico e mecânico de argamassas contendo argilominerais [8].

No campo da conservação do patrimônio construído, a compatibilidade entre os materiais de reparo e os substratos originais é um princípio fundamental. Argamassas modernas com alto teor de cimento Portland podem apresentar incompatibilidades físico-químicas e mecânicas com alvenarias históricas, gerando tensões diferenciais, fissuração ou aceleração de processos de degradação [9]. Desse modo, formulações que incorporem materiais tradicionais ou adições minerais com comportamento compatível tendem a apresentar desempenho mais apropriado

em intervenções de manutenção e restauro. Nesse sentido, o metacaulim desponta como uma alternativa promissora, não apenas pela sua contribuição ao desempenho mecânico e à durabilidade, mas também por sua potencial compatibilidade estética e estrutural com substratos históricos [4].

Dessa forma, a integração entre a valorização de um recurso local — como o arenoso — e a incorporação de um material cimentício suplementar de alta reatividade — como o metacaulim — destaca-se como uma estratégia tecnicamente consistente e ambientalmente alinhada às demandas contemporâneas da construção civil. No entanto, para que tais formulações sejam efetivamente aplicáveis em campo, torna-se fundamental compreender as propriedades, a aplicação e a qualidade final do revestimento.

A caracterização das argamassas no estado fresco representa um aspecto essencial para a definição de sua aplicabilidade, especialmente em revestimentos. Parâmetros como consistência, retenção de água e comportamento reológico influenciam de maneira direta a trabalhabilidade, a capacidade de espalhamento, a aderência inicial ao substrato e a consolidação do material após o lançamento.

Os ensaios tradicionais, como o índice de consistência e a retenção de água, são amplamente empregados para avaliar, respectivamente, a trabalhabilidade da argamassa e sua capacidade de manter água disponível para a hidratação do cimento e para a coesão do sistema. Tais parâmetros são particularmente relevantes em argamassas contendo argilominerais, uma vez que esses materiais apresentam elevada superfície específica e significativa capacidade de adsorção de água, o que pode alterar significativamente a quantidade de água necessária e o comportamento no estado fresco da mistura [8].

Além desses ensaios, a análise reológica por meio do método squeeze-flow tem se destacado como uma importante ferramenta para a avaliação do comportamento plástico das argamassas sob condições mais próximas da aplicação real. O ensaio permite analisar a resposta do material a diferentes níveis de deformação, fornecendo informações relacionadas à resistência ao escoamento, à deformabilidade e ao potencial de segregação [10]. Comparativamente aos ensaios isolados de consistência, o squeeze-flow possibilita uma interpretação mais abrangente do comportamento do material, contribuindo para a formulação e otimização de composições com desempenho controlado no estado fresco.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado no laboratório do Centro Tecnológico de Argamassa (CETA), dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais (DCTM) da Escola Politécnica da UFBA. Para tal, foram utilizados cimento CP II F-40, areia, arenoso, água

e aditivo plastificante para compor as misturas de argamassa. O cimento Portland utilizado foi do tipo CP II F-40, e obteve uma densidade de 3,15 g/cm³. Já o metacaulim apresenta uma densidade de 2,70 g/cm³.

A areia e o arenoso utilizados tiveram origem de jazidas da cidade de Camaçari, na Bahia. A partir do ensaio de granulometria, ambos foram classificados na zona utilizável inferior da curva granulométrica, como indicado na Figura 1.

Figura 1 – Curva granulométrica do material: a) areia e b) arenoso.

Fonte: Autores (2026).

Na tabela 01, são apresentados os resultados obtidos dos ensaios de caracterização física dos materiais utilizados e as normas em que foram fundamentados.

Tabela 1 - Resultados dos ensaios de caracterização física do arenoso e areia.

CARACTERÍSTICA	MATERIAL		Norma
	Areia	Arenoso	
Massa unitária (kg/m ³)	1590	1281	NBR 16972 [11]
Densidade (g/cm ³)	2,61	2,60	NBR 16916 [12]
Teor de finos (%)	1,5	11	NBR 16973 [13]
Módulo de finura	1,64	3,00	
Dimensão máxima característica (mm)	1,18	1,18	NBR 17054 [14]

Fonte: Autores (2026).

Para o arenoso, foram realizados ensaios de sedimentação no Laboratório de Geotecnia da UFBA, de acordo com a ABNT NBR 7181[15], para determinação da distribuição granulométrica do material, que apresentou 1% de pedregulho, 87% de areia, 9% de argila e 3% de silte. Os

percentuais apresentaram conformidade com o descrito por GOMES e NEVES [16], e as frações de argila e silte obtidas permitem justificar o elevado teor de finos observado no material arenoso.

2.2. Dosagem e produção das argamassas

A dosagem das argamassas deste estudo fundamentou-se, inicialmente, na composição de melhor desempenho obtida por Farias *et al.* [8], caracterizada pela proporção de 30% de arenoso e 70% de areia. Para a determinação do traço unitário de referência (TREF), aplicou-se também uma adaptação do método de dosagem CETA-BA [16]. Os traços derivados foram estabelecidos mantendo-se constantes as proporções dos demais materiais e a substituição parcial do cimento por metacaulim nos teores de 10%, 20% e 30%, sendo designados como traços TA, TB e TC, respectivamente.

Tabela 2 - Traços unitários de argamassa utilizados na pesquisa.

TRAÇO UNITÁRIO	
	TREF
Cimento	1,000
Areia	4,854
Arenoso	2,080
Água	1,369
Aditivo	0,003
A%	0,173
Consumo de cimento (Kg/m ³)	198

Fonte: Autores (2026).

O método de dosagem CETA-BA estabelece diretrizes específicas para a definição do traço de argamassa, a exemplo do teor máximo de finos (agregados e adições) fixado em 7% e da relação máxima de adição nos agregados limitada a 35%. Tais parâmetros foram adotados como critérios na formulação das composições analisadas, assegurando que todas as dosagens deste estudo estivessem em conformidade com os limites definidos pelo método.

Foi realizado o cálculo do consumo de cimento para cada traço de argamassa, a fim de analisar o impacto da adição de metacaulim em relação ao consumo de cimento. O traço de referência TREF apresentou um consumo de 198 Kg/m³, enquanto os traços TA, TB e TC apresentaram 182, 160 e 136 Kg/m³ respectivamente. Esses resultados evidenciam uma redução no consumo de cimento à medida que se aumenta o teor de metacaulim nas composições.

As argamassas foram preparadas em argamassadeira planetária com capacidade de 20 L, seguindo procedimentos adaptados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em conformidade com as recomendações da ABNT NBR 13276 [17]. Inicialmente, procedeu-se à homogeneização dos materiais secos (cimento Portland, metacaulim, arenoso e areia) por aproximadamente 30 segundos manualmente, com o objetivo de garantir a uniformidade dos materiais.

Posteriormente, com o misturador em funcionamento, aproximadamente 80% da água de amassamento foi adicionada de forma contínua ao longo de cerca de 30 segundos. Ressalta-se que foi empregado um aditivo plastificante, previamente diluído na água de amassamento, de modo a assegurar sua adequada dispersão na mistura.

Após essa etapa, a mistura foi mantida em velocidade média por 90 segundos, visando à adequada dispersão das partículas e à formação da argamassa. Em seguida, o processo foi interrompido por 60 segundos para a raspagem manual das paredes e do fundo do recipiente, garantindo a reincorporação dos materiais aderidos. Na etapa final, o restante da água foi adicionado e a mistura foi retomada por mais 90 segundos em velocidade média, até a obtenção de uma argamassa homogênea e com consistência adequada. Durante todo o procedimento, as condições laboratoriais foram controladas, com temperatura de aproximadamente 23 ± 2 °C.

2.3. Métodos de ensaios

Após o preparo das argamassas, foram realizados ensaios para a determinação do índice de consistência (ABNT NBR 13276) [17], retenção de água (ABNT NBR 13277) [18], densidade de massa e teor de ar incorporado (ABNT NBR 13278) [19] e caracterização reológica utilizando-se do método do squeeze-flow (ABNT NBR 15839) [20] com o objetivo de avaliar o desempenho no estado fresco, considerando a substituição parcial do cimento Portland por metacaulim em diferentes percentuais em massa.

3. Resultados e discussão

3.1. Ensaio no estado fresco

Foram realizados ensaios nas argamassas no estado fresco, permitindo avaliar a influência das diferentes formulações com as variações dos percentuais de metacaulim em substituição ao cimento Portland, em massa, nas propriedades avaliadas das argamassas. Os resultados foram apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Resultados dos ensaios com as argamassas em estado fresco.

	TREF	TA (10% MK)	TB (20% MK)	TC (30% MK)
Índice de consistência (mm)	267	260	260	252
Retenção de água (%)	78	83	81	77
Densidade de massa (kg/m ³)	1848	1885	1853	1813
Teor de ar incorporado (%)	14	12	13	14

Fonte: Autores (2026).

Figura 2 – Imagens dos ensaios da argamassa TA: a) índice de consistência; b) Densidade de massa; c) Retenção de água e d) Squeeze-Flow.

Fonte: Autores (2026).

Observou-se que o índice de consistência apresentou redução nas misturas com adição de MK em comparação à referência. Enquanto TREF atingiu uma média de 267 mm, as formulações TA e TB registraram 260 mm (redução de 2,62%), e a TC apresentou um menor valor de 252 mm (redução de 5,62%). Essa redução indica diminuição da fluidez, comportamento compatível com o aumento da área superficial e da demanda de água promovidos pela incorporação do metacaulim.

Figura 3 – Aumento e redução percentuais dos parâmetros ensaiados em relação ao traço de referência.

Fonte: Autores (2026).

Em relação à retenção de água, verificou-se aumento nas formulações TA (83%) e TB (81%) quando comparadas à referência (78%), enquanto a TC apresentou valor ligeiramente inferior (77%). Em termos percentuais, a substituição de 10% promoveu aumento de 6,41% na retenção de água em relação à argamassa de referência, ao passo que 20% resultou em incremento de 3,85% e 30% ocasionou leve redução de 1,28%. Esses resultados evidenciam que, em baixos teores de substituição, a presença de partículas finas contribui para maior capacidade de retenção de água, uma vez que a elevada finura e área específica do metacaulim confere ao material alta capacidade de absorção de água [21]. Além disso, a adição de metacaulim promove o refinamento do sistema de poros da matriz cimentícia, resultando na redução do diâmetro médio dos poros e em uma distribuição mais homogênea. Esse refinamento contribui para o aumento das forças capilares no interior do material aumentando a absorção capilar [22], o que tende a elevar a capacidade de retenção de água.

Entretanto, em teores mais elevados de substituição, podem ocorrer alterações na estrutura interna da mistura e no empacotamento das partículas, além da redução da quantidade de

cimento disponível para hidratação, fatores que tendem a afetar esse parâmetro e justificar a redução observada na formulação com 30% de metacaulim.

Quanto à densidade de massa no estado fresco, observa-se incremento na TA (1885 kg/m³) e TB (1853 kg/m³) em relação à TREF (1848 kg/m³), indicando possível melhoria no empacotamento das partículas. Por outro lado, a TC apresentou redução (1813 kg/m³), o que pode estar associado ao aumento do volume de finos e à modificação da estrutura granular. Já o teor de ar incorporado manteve-se próximo entre as formulações, variando entre 12% e 14%, indicando que a adição de MK não promoveu alterações expressivas nesse parâmetro dentro das condições experimentais adotadas.

A norma ABNT NBR 13281-1 [23] estabelece faixas de classificação para as argamassas a partir dos parâmetros de ensaio. A partir disso, os resultados experimentais obtidos indicam que todas as misturas analisadas se enquadram na classe DF₃ para densidade de massa no estado fresco, com valores situados no intervalo entre 1800 e 2000 Kg/m³. Em relação à retenção de água, foram indicadas diferentes classes dentre as misturas realizadas. A argamassa de referência (TREF) e o traço TC (30% MK) foram classificadas como U₁, que possui uma faixa de retenção entre 70% e 80%, enquanto as misturas intermediárias TA (10% MK) e TB (20% MK), apresentaram um desempenho superior nessa propriedade, se enquadrando na classe U₂, que possui uma faixa de retenção de 80% à 90%.

Quanto ao teor de ar incorporado, foi tomado como referência valores considerando uma faixa de 8% à 17%, conforme parametrização do método CETA-BA [16]. Essa propriedade apresentou um comportamento distinto das demais, visto que a argamassa com uma substituição de 10% de cimento por metacaulim apresentou uma redução de 14,29% no teor de ar incorporado em relação à argamassa de referência, enquanto a substituição de 20% resultou em diminuição de 7,14%. Para o teor de 30%, observou-se uma estabilização, com valor equivalente ao teor de ar incorporado da argamassa de referência. Contudo, pode-se observar que todos os traços formulados atenderam aos requisitos propostos pelo método.

Em relação ao ensaio de Squeeze Flow, a Figura 4 apresenta as curvas de carga em função do deslocamento obtidas no ensaio de Squeeze Flow para os traços REF, TA, TB e TC, nas velocidades de 0,01 mm/s e 3 mm/s.

De modo geral em ambos os gráficos, é possível observar que todas as argamassas apresentam comportamento não linear, com aumento progressivo da carga à medida que o deslocamento aumenta. Observa-se uma região inicial de baixa rigidez (pequeno aumento de carga) seguida por uma zona de crescimento acentuado, indicando maior resistência à deformação. Esse comportamento é típico de materiais cimentícios com natureza viscoplástica, nos quais ocorre inicialmente a reorganização das partículas e redução de vazios, seguida por maior resistência à deformação devido à densificação da matriz.

Figura 4 – Squeeze Flow das argamassas dos traços REF, TA, TB e TC nas velocidades de deslocamento: a) 0,01mm/s e b) 3mm/s.

Fonte: Autores (2026).

Em ambas as velocidades 0,01mm/s e 3mm/s de ensaio, observa-se que a argamassa com o teor de 10% de MK apresentou maior rigidez quando comparado as argamassas com os teores de 20% e 30%, sugerindo a existência de um teor ótimo de substituição de MK nas misturas. A argamassa REF apresentou menor resistência ao escoamento e rigidez inicial em comparação às argamassas com substituição do MK (TA, TB e TC), sendo mais deformável.

Dessa forma, a incorporação de MK aumenta a resistência ao escoamento compressível, tornando as argamassas mais rígidas e menos deformáveis. No estado fresco, observa-se que a incorporação de metacaulim em misturas cimentícias tende a reduzir a fluidez e elevar a viscosidade do sistema. Como consequência, há aumento da coesão e da estabilidade da mistura [3]. Esse comportamento pode ser associado a elevada área específica e as partículas de granulometria fina do MK, que colaboram para o efeito fíler e melhora o empacotamento das partículas sólidas, proporcionando a redução de vazios capilares e aumento do contato interpartículas elevando o atrito interno e a coesão da mistura.

Outro fator relevante refere-se ao aumento da demanda de água associada à elevada área superficial do MK. Suas partículas finas adsorvem água e proporcionam uma redução da água livre [24]. Com isso, o efeito lubrificante da fase líquida é reduzido, limitando a mobilidade das partículas sólidas e exigindo maior tensão para que ocorra o escoamento. Além disso, a alta reatividade pozolânica do MK contribui para a formação de produtos cimentícios hidratados, como o C-S-H e C-A-S-H, a partir da reação com o hidróxido de cálcio na hidratação do cimento promovendo a densificação da matriz e fortalecimento das ligações interpartículas [25], aumentando a rigidez e reduzindo a trabalhabilidade das argamassas.

4. Conclusões

Os resultados obtidos apontam que a incorporação de metacaulim em argamassas contendo arenoso é viável para aplicação em revestimentos, atendendo aos parâmetros de desempenho estabelecidos pelo método CETA-BA no estado fresco. Todas as formulações apresentaram índice de consistência, retenção de água e teor de ar incorporado dentro dos limites recomendados, evidenciando adequação à aplicabilidade prática.

A substituição de 10% de cimento por metacaulim mostrou-se o teor mais equilibrado entre desempenho e trabalhabilidade, promovendo aumento da retenção de água, incremento da densidade de massa e maior rigidez reológica, sem comprometer significativamente a consistência. Teores superiores (20% e 30%) mantiveram-se dentro dos limites normativos, porém apresentaram redução mais acentuada da fluidez e tendência de diminuição da densidade.

Os ensaios de squeeze-flow confirmaram que a presença de metacaulim aumenta a resistência ao escoamento e a rigidez das argamassas, atribuída à elevada finura do material, ao efeito filler e à maior coesão interna da mistura. Esse comportamento sugere melhoria na estabilidade e na capacidade de aplicação vertical, características relevantes para as argamassas de revestimento. Ademais, os resultados indicam que a incorporação controlada de MK modifica significativamente o comportamento reológico em compressão, aumentando a resistência ao escoamento e a coesão estrutural da matriz cimentícia.

Dessa forma, a substituição parcial do cimento Portland por metacaulim, associada ao uso de arenoso — material de disponibilidade local — evidencia potencial para a redução do consumo de cimento e para a valorização de recursos regionais. A combinação desses materiais, sendo o metacaulim um material cimentício suplementar de elevada reatividade, reforça a possibilidade de desenvolvimento de argamassas com menor impacto ambiental, especialmente em função da diminuição do uso de cimento Portland, reconhecidamente associado a elevadas emissões de CO₂.

Entretanto, a avaliação quantitativa desse potencial ambiental requer a realização de análises específicas, como estudos de pegada de carbono ou avaliação do ciclo de vida, as quais não foram contempladas no presente trabalho. Ainda assim, os resultados obtidos indicam que as formulações desenvolvidas apresentam desempenho adequado no estado fresco e potencial de aplicação em revestimentos, particularmente em intervenções de manutenção e restauro de edificações antigas, com destaque para o contexto da região Nordeste.

Referências

- [1] CRUZ, M. C.; BATISTA, L.; CORRÊA, B.; QUEIROZ, L. Coprocessamento: reutilização de resíduos industriais na produção de cimento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DO CIMENTO, 1., 2023. **Anais [...]**. 2023.
- [2] CRUZ, T. A. M. da. **Avaliação da incorporação de resíduos da construção civil em argamassas de revestimento**. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.
- [3] PAULINO, I. M.; NÓBREGA, A. F. da; NETO, J. A. da S.; SOUZA, L. S. de M.; ROCHA, F. L. M. Uso de metacaulim em substituição ao cimento em argamassas estabilizadas. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 17, n. 6, p. 01–22, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.6-365.
- [4] BAKERA, A. T.; ALEXANDER, M. G. **Use of metakaolin as a supplementary cementitious material in concrete, with a focus on durability properties**. RILEM Tech. Lett. 2019; 4:89–102. DOI: 10.21809/rilemtechlett.2019.94.
- [5] RAVEENDRAN, N.; KRISHNAN, V. Engineering performance and environmental assessment of sustainable concrete incorporating nano silica and metakaolin as cementitious materials. *Sci Rep* 15. 2025. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-85358-8>.
- [6] ALASSANE C.; KICOUN J. N. T.; DESMOND E. P. K.; TABIRI K. A.; JOHN D. O.; NIMA R.; CHARLES M.; ABDALLAH S. M.; WINSTON O.S. Performance of foam concrete containing low-temperature calcined clay as a partial replacement of Portland cement. **Journal of Materials Research and Technology**, v.38, p.1761-1781, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.07.137>.
- [7] ABIODUN, Y.O.; OLANREWAJU, O.A.; GBENEBOR, O.P.; OCHULOR, E.F.; OBASA, D.V.; ADEOSUN, S.O. Cutting Cement Industry CO2 Emissions through Metakaolin Use in Construction. *Atmosphere* 2022, 13, 1494. <https://doi.org/10.3390/atmos13091494>.
- [8] FARIAS, D. Q.; OMORE, A. R. A.; MUNÕZ, R.; SILVA, V. S. Caracterização de argamassas de argilominerais: avaliação de retração e módulo de elasticidade. In: XV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS, 2025, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: ANTAC, 2025.
- [9] SILVA, J. K. S. da; SANTOS, J. O. dos; ROCHA, E. de A.; LIMA, V. M. E. de. Argamassas de Restauo: Uma revisão dos desafios e inovações na preservação do patrimônio construído. **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades**, [S. l.], v. 12, n. 87, 2024. DOI: 10.17271/23188472128720245179.
- [10] PAULINO, R. S.; COSTA, M. do R. de M. M. da. Análise do comportamento reológico de argamassas de revestimento pelo método de squeeze-flow sobre diferentes substratos.

Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 25, e137061, jan./dez. 2025. DOI:
10.1590/s1678-86212025000100801

- [11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16972**: Agregados –Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro, 2021.
- [12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16916**: Agregado miúdo –Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.
- [13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16973**: Agregados –Determinação do material fino que passa pela peneira de 75 µm por lavagem. Rio de Janeiro, 2021.
- [14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17054**: Agregados –Determinação da composição granulométrica –Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2022.
- [15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7181**: Solo - Análise granulométrica. Rio de Janeiro, 2025.
- [16] GOMES, A. O.; NEVES, C. M. M. Proposta de método de dosagem racional de argamassas contendo argilominerais. In: IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS, 2001, Brasília. **Anais**. Brasília: PECC/ ANTAC.
- [17] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13276**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos –Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.
- [18] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13277**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos –Determinação da retenção de água. Rio de Janeiro, 2005.
- [19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13278**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos –Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, 2005.
- [20] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15839**: Argamassa de assentamento e revestimento de paredes e tetos – Caracterização reológica pelo método squeeze-flow. Rio de Janeiro, 2010.
- [21] ABIODUN, Y.O.; OLANREWAJU, O. A.; GBENEBOR, O. P.; OCHULOR, E. F.; OBASA, D. V.; ADEOSUN, S. O. Cutting Cement Industry CO₂ Emissions through Metakaolin Use in Construction. *Atmosphere*, v.13, 2022. <https://doi.org/10.3390/atmos13091494>.
- [22] RODRIGUES D. A. E.; GOMES, A. M.; LINS, V. F. C. Efeito da adição de metacaulim na absorção capilar e carbonatação do concreto. *Revista Matéria*, v. 22, 2017. <https://doi.org/10.1590/S1517-707620170005.0255>

[23] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13281-1: Argamassas inorgânicas – Requisitos e métodos de ensaios Parte 1: Argamassas para revestimento de paredes e tetos. Rio de Janeiro, 2023.

[24] WANG Y.; SHUI Z.; GAO X.; HUANG Y.; YU R.; LI X.; YANG R. Utilizing coral waste and metakaolin to produce eco-friendly marine mortar: Hydration, mechanical properties and durability. **Journal of Cleaner Production**, V. 219, p.763-774, 2019.

[25] LI W.; HUA L.; SHI Y.; WANG P.; LIU Z.; CUI D.; SUN X. Influence of metakaolin on the hydration and microstructure evolution of cement paste during the early stage. **Applied Clay Science**, 2022.